

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Ш. Х. Турдалиева

преподаватель кафедры логопедия, ТГПУ им. Низами.

Профилактика нарушений письма и чтения в дошкольной педагогике, психологии, физиологии не выделяется в отдельную проблему, а разрабатывается в структуре обеспечения готовности детей к систематическому школьному обучению.

Несмотря на то, что изучение проблемы обеспечения готовности детей к школьному обучению имеет давнюю историю, в последние годы интерес к ней возрос со стороны психологов, педагогов, морфологов, гигиенистов, педиатров...

В литературе имеются различные точки зрения, подходы к её решению. Переход ребенка в школу сопровождается кардинальной перестройкой всего образа его жизни и деятельности, воздействует на личность в целом, ставит перед ребенком множество новых задач, меняет всю систему сложившихся отношений с окружающими. На основе учета указанных положений правомерным является понимание отечественными исследователями (Божович Л.И., Гальперин П.Я.) содержания подготовки к школе в качестве всестороннего воспитания и развития личности дошкольника. Комплекс вопросов воспитания (умственного, физического, нравственного, эстетического) рассматривается ими в единстве и во взаимосвязи, ибо, как справедливо указывал К.Д.Ушнский, педагогическое воздействие должно быть направлено на целостную личность ребёнка.

Важнейшим вопросом является подготовка детей к письму. По справедливым высказываниям Г.М.Ляминой, специальные упражнения следует связывать с формированием элементарных математических представлений. Занятия рисованием, лепкой также способствуют развитию точных и координированных движений кисти и пальцев, необходимых при письме.

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в отечественной педагогической и психологической литературе готовность к школе трактуется «как общая развитость личности, позволяющая ребенку включиться в систематический процесс воспитания и обучения и успешно освоить его содержание, как целостная система свойства качеств, которые должен приобрести дошкольник в своем физическом, умственном и эстетическом развитии». Ребенок, готовый к школе, обладает определенным запасом знаний об окружающем мире, навыками практической и умственной деятельности. У него имеется достаточный уровень развития мышления, речи, познавательных интересов, сформированы элементарные формы учебной деятельности.

Научному обоснованию вышеизложенного подхода, наряду с исследованиями возрастных психических особенностей и возможностей детей, способствовали результаты выявления причинной обусловленности школьной неуспеваемости. В зависимости от занимаемой позиции авторы применяли разнообразные методы для установления корреляционных связей между школьной зрелостью, учебной успеваемостью, физическими и психическими показателями детей.

Основополагающим явился методический принцип последовательного формирования письменно-речевой деятельности, который базируется на теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин) и реализуется в постепенном усложнении заданий и видов работ с учетом предыдущего опыта дошкольников.

Специфика разрабатываемой проблемы потребовала учета следующих положений.

1. Стимулом (побуждением) к овладению элементарными формами письменной

речи служит интерес детей, создаваемый специально подобранной системой заданий. Большое внимание уделялось занимательности предъявляемых заданий, использованию игровых моментов,- отбору речевого материала.

2. Успешное обучение письменной речи зависит от сформированности речевых и неречевых предпосылок и операций, входящих, в структуру письменной речи (речи, памяти, внимания, мышления, восприятия, моторики).

Коррекционное воздействие было направлено на формирование нарушенных психических процессов и функций, обеспечивающих процесс письменной речи.

3. Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития речи многие исследователи (Р.М.Боскис, Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Н.А.Никапшна и другие) отводят формированию фонематического восприятия, то есть способности воспринимать и различать звуки речи (фонемы).

Развитие фонематического восприятия также положительно влияет на формирование всей фонетической стороны речи, в том числе слоговой структуры слов. С помощью выработки артикуляционных навыков можно добиться лишь минимального эффекта, и притом временного. Стойкое исправление произношения может быть гарантировано только при опережающем формировании фонематического восприятия. Впоследствии это оказывает положительное влияние и на освоение письменной речи.

Несомненна связь фонематических и лексико-грамматических средств языка. При планомерной работе по развитию фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают: окончания слов, приставки в однокоренных словах, предлоги при стечении согласных звуков и т.п.

Кроме того, без достаточной сформированности основ фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени - звукового анализа, операции Мысленного расчленения на составные элементы (фонемы) различных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов, слов. В свою очередь, без длительных специальных упражнений по формированию навыков звукового анализа и синтеза дети с ОНР не овладевают грамотным чтением и письмом.

Р.Е.Левина, стоявшая у истоков отечественной логопедии, писала: «При выборе путей и средств преодоления и предупреждения речевых нарушений у детей необходимо ориентироваться на узловое образования, от которых зависит нормальное протекание не одного, а целого ряда процессов. Формирование узловых образований позволяет с наибольшей экономией и целесообразностью достигать педагогического эффекта».

Таким узловым образованием, ключевым моментом в системе коррекции общего недоразвития речи являются фонематическое восприятие и звуковой анализ.

Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга прогрессивно усиливается и усложняется. Наступает интенсивное развитие е-процессов внутреннего торможения. На интенсивном подражании и повторении возникает новый мощный взмах речевой деятельности. Дети с легкостью фиксируют новые цепи речевых комплексов, обогащают свой словарный фонд, совершенствуют грамматический строй речи и все больше входят в речевые абстрактные цепи. После 5-6 лет у детей в коре головного мозга по законам образования условных рефлексов создаются условно-рефлекторные функции чтения и письма».

Литература:

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М., 1991.
2. Логинова Е.А. Дифференцированный подход в логопедической работе по устранению дисграфий у учащихся с задержкой психического развития. Дис. канд. пед. наук. С.-П., 1992.
3. Прищепова И.В. Логопедическая работа по формированию предпосылок усвоения орфографических навыков у младших школьников с общим недоразвитием речи. Дис. канд. пед. наук. М., 1993. - 297 с.

MAQOLLAR VOSITASIDA 1-2- SINFLAR O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH USULUYOTI

Hoshimova Shahnoza Ixtiyorovna

BuxDUPI 2- bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqollar vositasida 1-2-sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish usuliyoti hamda bugungi kundagi pedagogik yangilik darsda qo'llaniladigan metodlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, maqol, ta'lim jarayoni, ta'limiy o'yin, boshlang'ich sinf, til, xalq maqollari.

Ushbu maqola maqollar vositasida 1-2-sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini o'stirish usullarini o'rganishdan iborat. Bugungi kunda pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardan biri ham o'quvchilarda kichik maktab yoshidan boshlab ona tili bo'yicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslarini yaratishdan iboratdir. Lekin bu sohada ilmiy ma'lumotlarni yetarli deb hisoblab bo'lmaydi. Pedagogika nazariyasida o'quvchilarning ona tili bo'yicha bilimlarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida yanada orttirishning nazariy asoslarini yaratish muhimdir. Bolalar o'z ona tilini qanchalik chuqur bilib, uni sevsa va ardoqlasa, tug'ilib o'sgan diyorini, xalqini ham shunchalik sevib qadrlaydi. Shuning uchun bolalarga yoshligidan boshlab ona tili sirlarini, uning boyligini o'rgatish juda muhimdir. Ular ongida milliy an'analarimizga sadoqat tuyg'usi qaror toptiriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning nutqini o'stirishda eng yaxshi vositalardan biri aniq bir mavzuda suhbat uyushtirishdir. Bunday suhbat davomida o'quvchilarning bilim va tasavvur doirasi, ularning ko'proq nimalarga qiziqishi aniqlanadi. Suhbat, o'quvchilarni so'zlarni o'z o'rnida qo'llashga, gapni sintaktik jihatdan to'g'ri tuza bilishga o'rgatadi, grammatikani puxta o'zlashtirishga zamin hozirlaydi. o'stiradi. Predmetlarning nomini, sifatini, ish-harakatlar nomini bilib olishga, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatadi, lug'atini boyitadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining idrok qilish va eslash qobiliyati kuchli bo'ladi.

Shuning uchun bu davrda bolalarga mumkin qadar ko'proq bilim va malaka berish kerak. Jumladan, uning nutqini boyitishga ham alohida ahamiyat berish zarur. Ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchini o'zaro bog'laydigan asosiy vosita o'quv topshiriqlaridir. Ona tili mashg'ulotlarida qo'llaniladigan o'quv topshiriqlarning muayyan qismini o'yin topshiriqlari tashkil etadi. Til hodisalarini o'rganishda o'yin vaziyatini yaratish yoki o'yin darslarini tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ona tili fani alohida mavhum tushunchalar, ta'riflar bilan ish ko'radi. Boshlang'ich sinf darsliklarida keltirilgan maqollar ham ularning ma'naviy dunyosini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqollarda so'z qimmatini alohida yorqin ifodalanadi. Chunki maqollardagi so'zlarni boshqasi bilan almashtirish, biron so'z qo'shish mumkin emas. Ular milliy til tarkibida qoliplashgan holda namoyon bo'ladi. Bu janr dunyodagi hamma xalqlar og'zaki ijodida bor bo'lib, shakl yaratilishi, maqsadiga ko'ra mushtarak hisoblanadi. Hatto nomlanishida ham yaqinlik aniq seziladi. Dunyodagi barcha xalqlar og'zaki ijodida maqollarchilik shaklan va mazmunan o'zaro yaqin janr deyarli yoq. Xalq maqollari shaklan she'riy va nasriy bo'ladi. Ammo nasriy maqollar ham she'riy misralarni eslatadi. Maqollarda hayotiy voqea-hodisa haqida qat'iy hukm ifodalanadi. Boshlang'ich sinfda bir necha mavzudagi maqollar mavjud. Misol uchun 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darliklarida vaqt haqida quyidagicha maqollar mavjud:

Vaqt tog'ni yemirar,
Suv toshni kemirar
Yoqut bilan vaqt topilmas,
Vaqt bilan yoqut topilar.

Bundan tashqari darslikda To'g'rilik va yaxshi so'zlash mavzusida quyidagicha maqollarni tahrir davomida uchratdim.

Gapni oz so'zla,
Ishni ko'p ko'zla.
Yaxshi so'z qand yedirar,
Yomon so'z pand yedirar.
Erta turgan ish bitirar,